

FRAZEOLOGIZMLARDA EVFEMIK IFODANING NAMOYON BO'LISHI

Sadoqat SAMANDAROVA,

O'zJOKU o'qituvchisi,

samandarova.sadoqat8@gmail.com

ORCID: 0009-0007-8306-2651

Annotatsiya. Mazkur tezisda tilshunoslikda nisbatan kam o'rganilgan evfemik frazeologizmlar haqida umumiy tushuncha va rus hamda o'zbek tadqiqotchilari tomonidan bu mavzuga bildirilgan munosabatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, evfemik frazeologizmlarga misollar keltirilib ular leksikologik nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, evfemizm, disfemizm, evfemik frazeologizm, konnativ ma'no, idioma, sof ma'nodoshlik, leksik ma'nodoshlik

Kirish

Frazeologizm (yun. phrasis – ifoda, jumla, + logos — so'z) tuzilishiga ko'ra so'z birikmasiga, gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan ma'no anglatadigan, nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug'aviy birlikdir. (Madvaliyev, 2022)

Frazeologizmlar turg'un birikma hisoblanib, ko'chma ma'noda ishlatiladi. Bu birliklar ham evfemizmlar kabi tilning etnokulturologik xususiyatlaridan kelib chiqib shakllanadi. Ya'ni ma'lum bir tilning tarixiy taraqqiyotida milliy qadriyatlar ta'sirida yuzaga kelib og'zaki va yozma nutqda shakllanib keladi.

Frazeologizmlar, shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no

va muayyan leksikgrammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi, ya'ni frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas: anqoning urug'i, arpasini xom urmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq, ko'ngli joyiga tushmoq, qo'li ochiq, qulog'i og'ir va b. (Frazeologizm, 2024).

“Frazeologiya” atamasi taniqli shveytsariyalik olim Ch.Balli tomonidan XX asrning birinchi yarim yilligida tilshunoslikka kiritilgan. Shu sabab frazeologiya grammatika, fonetika va leksikologiyaga nisbatan tilshunoslikning “yosh” sohasi hisoblanadi.

Natija va mulohazalar

Evfemik frazeologizmlar esa murakkab lingvistik birlik sanaladi. Bunday birikmalar o'zida xam frazeologizmlar, xam evfemizmlarga xos xususiyatlarni mujassam kiladi. Frazeologik birliklarga mavjud so'zga yangi ma'no yuklash, barqarorlik (leksik xamda grammatik), kontekstual ma'no o'zgarish imkoniyatiga egalik, obrazlilik kabi xususiyatlar xos bo'lsa, tabulashgan yoki axloqiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan denotatlarni yumshatish hamda pardalash funksiyalari yordamida nomaqbul so'zga majoziy ma'no yuklash esa evfemizmlarning tabiatini ochib beradi.

Evfemizmlarning vazifalaridan biri nutqda dag'al tushunchalarni yumshatishdir. Frazeologizmlarning asosiy vazifasi unday bo'lmasada, ular ham qulay nutqiy sharoitda evfemik vazifada voqelanishi ham mumkin. Frazeologik birlik evfemik vazifada kelishi uchun yo neytral yoki ijobiy bo'yoqqa ega bo'lishi, salbiy denotatni pardalab ifodalash xususiyatiga ega bo'lishi lozim (Senichkina, 2016).

Frazeologizmlar nutqni “uslubiy jihatdan jozibali, quloqqa yoqimli eshitiladigan” qilishi jihatidan birikma shakliga nisbatan evfemik frazeologizmlarda badiiy tasviriy ifoda yaqqol ifodalanadi.

Frazeologik evfemizmlarning tadqiq qilinish tarixiga ko'ra, rus tilshunosligida A.N.Baranov va D.O.Dobrovolskiyning monografiyalarida mavzuga oid kichik bo'limlar uchraydi. Idiomalarning diskursiv xususiyatlarini ta'riflashda mualliflar “evf.” (evfemizm) va “disf.” (disfemizm) belgilarini qo'shadilar:

“...evf. idiomalarning ikkita asosiy sinfini tavsiflanadi: 1) qadrsizlangan tushunchalar o'rnida ishlatiladigan idiomalar va 2) tabu nominatsiyalar o'rniga qo'llaniladigan idiomalar” (Baranov, 2008).

Shuningdek, olim Y. Arsenyeva nomzodlik dissertatsiyasida ingliz va rus tillaridagi evfemik frazeologizmlarni batafsil tahlil qilgan. Unda ikki tilning evfemik lug'atlarida uchraydigan iboralar qiyosiy ravishda o'rganilgan. Frazeologiya va evfemizmlarning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilinib, evfemik frazeologizmlarning maqsad va vazifalari aniqlashtrilgan: “Evfemik frazeologizmlar frazeologik birliklarning xarakterli xususiyatlarga ega. Shu bilan birga ular nominatsiyaning maxsus evfemistik turi bilan tavsiflanadi” (Arsentyeva, 2012)

Mazkur ish rus tilshunosligining bugungi kundagi ayni mavzudagi tadqiqotlar uchun asosiy manba sifatida foydalaniladi.

O'zbek tilshunosligida esa A.Mamatovning “O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari” dissertatsiyasida frazeologizmlarning evfemik va disfemik jihatdan shakllanish xususiyatlari tadqiq qilingan.

Shuningdek, SH.Shamsiyevaning xitoy va o'zbek tillaridagi evfemik ifodalarning qiyosiy tahliliga asoslangan tadqiqotida Evfemik frazeologizmlarga alohida to'xtalib, shunday fikrlar keltiriladi:

“Xitoy va o'zbek tilidagi evfemizmlarning katta qismi evfemik frazeologizmlardir. Evfemik frazeologizmlarning kelib chiqishi lingvistik jihatdan so'z birikmalarining leksikalizatsiyasiga borib taqaladi”.

Mazkur tadqiqot ishida ikki tilda bir xil mazmuni yumshatishga yo'naltiriladigan o'xshash evfemik frazeologizmlar ikki turga bo'lib tasniflanadi:

1. Sof frazeologik ma'nodoshlik.
2. Leksik-frazeologik ma'nodoshlik (Shamsiyeva, 2020).

Frazeologik ma'no konnotativ komponentning kontekstga xos ravishda o'zgarishlari, obrazlilik orqali ma'noning qayta talqin qilinishi, leksik va grammatik barqarorlik bilan tavsiflanadi. Frazeologik birliklar-evfemizmlar yordamida ijtimoiy va axloqiy jihatdan nomaqbul yoki taqiqlangan mazmuni neytral, ijobiy baholangan holda tildan tashqari denotatsiyalar, ayniqsa, yuqori tasviriy ifoda bilan ifodalash ularning so'z yoki birikma tarzidagi evfemizmlardan o'ziga xos farqli xususiyatidir.

Frazeologik birlik-evfemizmlarning belgi-denotativ ma'nosini yumshatish va pardalashning asosiy jihati mavjud vaziyatni yaxshilikka yo'yishga undashdir. Masalan, o'lim bilan bog'liq holatlarda “yolg'on dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilish” iborasi aynan shunday maqsadda, abadiy dunyoga safar qilish ifodasi bilan mazmuni yumshatadi. Qarilik obraziga nisbatan “umrning shomi” iborasini ham shu tarzda qo'llaniladi, deb aytish mumkin.

Tilshunos olim B.Yuldoshevning ibora xususidagi qarashlari fikrimizni tasdiqlaydi. “Frazeologik birliklar so'zlardan farqli holda obyektiv reallikdagi muayyan voqea-hodisani nomlash uchun emas, balki unga nisbatan modal munosabatni ifodalash masadida yuzaga keladi. Tildagi frazeologik birlikning asosiy qismi ma'no jihatidan insonga karatilgan: ular kishini biror fizik, ruhiy, axloqiy, intellektual xususiyatini, xatti-xarakatini baholaydi. Shu sababli frazeologik birliklarning ma'no tarkibida ko'pincha konnotativ element ishtirok etadi. Bu element frazeologik birlikning denotativ ma'nosiga emotsional-ekspressivlik yuklaydi” (Yo'ldoshev, 1993).

Evfemik frazeologizmlarda, shuningdek, mazmuni bir me'yorga keltirish (neytrallashtirish) xususiyati ham ko'zga tashlanadi. Masalan, pul tugashi, pulsizlik bilan bog'liq holatlar, har qanday inson uchun yoqimsizdir. Shunday vaziyatda “pulning tagi ko'rinyapti” iborasini qo'llash mazmuni neytrallashtiradi.

Evfemik frazeologizmlarning yana bir o'ziga xos jixati shundaki, frazeologizmni tashkil kiluvchi turli xil leksik komponentlarni umumiy belgi funksiyasi bo'lib ifoda etilayotgan hodisaga butunlik bilan yo'naltirilganlikni amalga oshiradi. Shuningdek, madaniy komponentlarni turmush tarzi xarakteri ijtimoiy yukini o'zida mujassam qilgan aspektlar orqali namoyon bo'lishidadir.

Xulosa

Evfemik frazeologizmlarni tadqiq qilish o'zbek tilining frazeologik, semantik, leksikologik, pragmatik, sotsiolingvistik, leksikografik sohalari doirasidagi qirralarini namoyon qiladi. Qolaversa, badiiy va publitsistik uslubda matn yaratish imkoniyatlarini oshiradi. Shu jihatdan, bu mavzuga o'zbek tilshunosligining ilmiy qatlamida ehtiyoj mavjud, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Арсентьева, Я. (2012). Фразеологизмы-эвфемизмы в английском и русском языках (дисс. ... канд. филол. наук). Казань.
- Баранов, А. Н., & Добровольский, Д. О. (2008). Аспекты теории фразеологии. Москва: Знак.
- Сеничкина, Е. П. (2006). Эвфемизмы русского языка. Москва: Высшая школа.
- Йўлдошев, Б. (1993). Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари (Филол. фан. докт. дисс. автореф.). Тошкент.
- Madvaliyev A. (2022). O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.
- Shamsiyeva, Sh. (2020). Xitoy va o'zbek tillarida maishiy evfemizmlarning lingvomadaniy talqini (Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi). Toshkent.
- Frazeologizm. (n.d.). Qomus.info ensiklopediyasi. Olingan manzil: URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-f/frazeologizm-uz/>

MANIFESTATION OF EUPHEMISTIC EXPRESSION IN PHRASEOLOGY

Abstract. This thesis provides a general understanding of euphemistic phraseologisms, a relatively understudied area in linguistics, and information on the perspectives of Russian and Uzbek researchers on this topic. Additionally, examples of euphemistic phraseologisms are presented and analyzed from a lexicological standpoint.

Keywords: phraseologism, euphemism, dysphemism, euphemistic phraseologism, connotative meaning, idiom, pure synonymy, lexical synonymy

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭУФЕМИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

Аннотация. В данном тезисе приводится общее представление об эвфемистических фразеологизмах, относительно мало изученных в лингвистике, и информация об отношении к этой теме, высказанной русскими и узбекскими исследователями. Также приведены примеры эвфемистических фразеологизмов, которые проанализированы с лексикологической точки зрения.

Ключевые слова: фразеологизм, эвфемизм, дисфемизм, эвфемистический фразеологизм, коннотативное значение, идиома, чистая синонимия, лексическая синонимия